

测样咨询

ETI 效应免疫过程 Ca^{2+} 信号

一、意义

检测植物效应免疫过程中， Ca^{2+} 泵的作用。

二、研究案例

• *Plant Cell Physiol* : Ca^{2+} 外流作为烟草对假单胞菌超敏反应的指标

通讯作者：塔斯马尼亚大学 **Sergey Shabala**

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

使用非损伤微测技术 (MIFE) 检测到烟草叶肉细胞丁香假单胞杆菌处理后 Ca^{2+} 跨膜转运速率以及在光暗交替处理后、在缓冲液中平衡不同时间后 Ca^{2+} 吸收的变化情况。正值为内流。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258548